

АБУ ИСО МУҲАММАД АТ-ТЕРМИЗИЙ ҲАДИСЛАРИДА КЕЛТИРИЛГАН ХОТИН-ҚИЗЛАРГА БЎЛГАН МУНОСАБАТНИНГ БУГУНГИ ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИДАГИ АҲАМИЯТИ

Қулматов Норқобил Эшмаматович

катта ўқитувчи, ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий
ишлар бўйича декан ўринбосари
91-166-22-35.norqobil.65@mail.ru

Сулайманбеков Ойбек Дусбекович

Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий педагог кадрлар
тайёрлаш бўлими бошлиги,
oybek.sulaymanbekov@mail.ru
Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг
Тошкент филиали.

Аннотация. Ушбу мақоланинг мазмунида улуғ муҳаддис олим Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий илмий мероси, унинг ижоди намуналари бўлган ҳадисларида хотин-қизларга бўлган муносабат, ва шу билан бирга мусулмон ахлоқий маданиятининг бугунги кундаги тарбиявий аҳамияти баён этилади.

Калит сўзлар: Ислом дини. Қуръони Карим, ҳадису шариф, саҳиҳ ҳадис, муҳаддис, пайғамбар, саҳобалар, тобеинлар, ростгўйлик, одоб-ахлоқ, таълим, тарбия, маданият. маънавият.

Аннотация. В содержании данной статьи описывается научное наследие великого мухаддисоведа Абу Иса Мухаммада ат-Тирмизи, отношение к женщине в его хадисах, являющихся примерами его творчества, и в то же время воспитательное значение мусульманской нравственной культуры в наши дни. .

Ключевые слова: Религия Ислам. Священный Коран, хадисы, достоверные хадисы, мухаддисы, пророк, сподвижники, последователи, правдивость, нравы, образование, воспитание, культура. духовность.

Annotation: The content of this article describes the scientific heritage of the great Muhaddith scholar Abu Isa Muhammad at-Tirmizi, the attitude towards women in his hadiths, which are examples of his work, and at the same time the educational value of Muslim moral culture today.

Keywords: Religion Islam. Holy Quran, hadiths, authentic hadiths, muhaddiths, prophet, companions, followers, truthfulness, morals, education, upbringing, culture. spirituality.

Тадқиқот ишининг долзарблиги: Ўтмишда яшаб ўтишган ота-боболаримизнинг ҳаёт тарзларига бир назар ташлайдиган бўлсак, Ўзбек миллий давлатчилик тарихимизнинг IX-X асрларда ҳозирги биз яшаб турган мустақил Ўзбекистонимиз ҳудудида илм-фан, маданият-маънавият шу даражада гуллаб-яшнаганки, биз бу даврни ҳеч иккиланмасдан Ўрта Осиё халқларининг илк уйғониш даври (Ренессанси) деб айта оламиз. Агар ўзбек миллий давлатчилик тарихимизга бир назар ташлайдиган бўлсак Ўрта Осиё, жумладан Ўзбекистон жаҳон маданиятига Абу Райҳон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Фаробий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий каби бутун дунё тан олган қомусий олимлар билан бир қаторда Имом Ғаззолий, Имом Мотуридий, Имом Бухорий, Аз-Замахшарий, Рудакий, Фирдавсий каби ўнлаб шоир ва олимларни берди. Шундай олимлардан бири, ислом оламида Қуръони Каримдан кейин турадиган, одоб-ахлоқ ва урф-одатлар мажмуаси бўлмиш ҳадислар билимдони Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийдир. Юртимизда мустақиллик шамоллари эсмагунча биз бобомиз имом ат-Термизий ҳақида бир озгина бўлса ҳам маълумотга эга эмас эдик. Чунки бунга собиқ Совет мафкураси йўл бермас эди.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Фақатгина мамлакатимизга эркин фикрлаш ҳуқуқини олиб келган мустақиллик шарофати туфайлигина халқимизнинг миллий давлатчилик тарихини, ўтмиш аждодларимиз саналган ота-боболаримиз тарихини, улар яратган нодир санъат, маданият асарларини чуқур ўрганиш имконияти туғилди. Бобомиз имом ат-Термизий ҳақида биринчи марта Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармасининг нашри 1990 йилда “Совет Шарқи мусулмонлари” мажалласида Абдулҳамид Муҳаммад Турсуннинг [1], шайх Зоҳиджон Абдулқодирнинг [2], ҳамда Абдулло Жулдоснинг [3] мақолаларини босиб чиқарди. Улуғ муҳаддис ҳадисчи олим имом ат-Термизий бобомизнинг 1990 йил сентябрь ойида бўлиб ўтган 1200 йиллик юбилеи муносабати билан газета ва журналларда кўплаб мақолалар ёзилди. Ахлоқ одобга оид ҳадислар тўплами чоп этилди. [4]. Ҳадис илмининг йирик намоёндалари, аксарияти юртдошларимиз эканлиги қалбимизни қувончу-фаҳрга тўлдиради. Булар Абу Абдуллох Муҳаммад ибн Исмоил ал Бухорий, Абу Исо Муҳаммад Абдуллох ибн Абу ар-Раҳмон ад Доримий ас Самарқандий ва бошқалардир. Ўз даврининг етук муҳаддис олими бўлиб танилган Имом ат-Термизийнинг шогирдлари ҳам бисёрдир. Масалан “Маққул ибн Фадл, Муҳаммад ибн Маҳмуд Анбар, Ал-Ҳайсам ибн Қулайб аш-Шоший, Абу ибн Муҳаммад ан-Насафюн, Аҳмад ибн Юсуф ан-Насавийлар имом ат-Термизийнинг энг содиқ, энг истедодли шогирдлари сифатида номлари миллий ва маънавий қадриятларнинг юксалишида тилга олиб келинади. Бобомиз Ат-

Термизий ўз ҳаёти ва ижоди давомида жуда бой маънавий мерос қолдирган. Жумладан у кишининг бизгача етиб келган асарларидан “Китоб ал Жомеъ ал-Саҳиҳ”, “Китоб илол”, “Китоб ат-Тарих”. “Китоб аш Шамоили ан-Набавия”, “Китоб аз-зухд”, “Китоб ал-Асмо ва куня”, “Жомиусъ Саҳиҳ”, “Шамоили Муҳаммадия”, “Ал Жоми ал-Кабир”, каби китоблари ислом оламида машҳур бўлиб кетган, ат-Термизий бобомизнинг машҳур асарларидан бири “Аш шамоилилу ан Набавиядир. Бу асар пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в) нинг, шахсий ҳаётлари, у кишининг суврат ва сийратлари, ажойиб фазилат ва одатларига оид 408 ҳадиси шарифни ўз ичига жамлаган қимматли манба ҳисобланади. Ат-Термизийнинг яна бир китоби “Китоб ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ” асари бўлиб, бу китобдаги ҳадислар уч гуруҳга бўлинади. Саҳиҳ, Ҳасан, ва Заиф, ҳамда такрор ҳадислар учрамаслиги билан бу китоб жуда қадрланади. Ислому дунёси маданияти тарихида энг қимматли деб тан олинган “Кутуби Ситта” яъни “Олти китоб” муаллифлари орасида имом ат-Термизий ҳам фахрли ўринни эгаллайди. Имом Абу Исмоил Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ал Ансорий имом ат-Термизийнинг бу китобини имом ал-Бухорий ва Муслим ан-Нишопурийларнинг китобларидан устун қўяди. Зеро, унинг айтишича, имом Бухорий ва Муслим ан-Нишопурийнинг китобларидан фақат олимларгина фойдаланадилар, имом ат-Термизийнинг китоби эса ҳар бир оддий инсон учун тушунарли ва фойдалидир. Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий бобомизнинг яна бир китоблари “Шамоили Муҳаммадия” Муҳаммад алайҳиссаломнинг шамоиллари, яъни хислатлари, хулқ-одоблари ва сифатлари ҳақида маълумот берувчи асардир. Бу бебаҳо, қимматли асар бугунги кунда ҳам юртимизда таълим-тарбия соҳасида одоб-ахлоқ ва ватанпарварлик фазилатларини шакиллантиришда жуда катта аҳамиятга эга бўлган нодир асар ҳисобланади.

Таклиф ва тавсиялар: Муҳтарам президентимиз Ш.М.Мирзиёев айтганларидек “Ҳар бир мамлакатнинг кучи ундаги таълим – тарбияга боғлиқ”. Ҳақиқатдан ҳам таълим-тарбия бугунги янгиланаётган Ўзбекистонимизнинг буюк келажаги учун устувор ҳисобланади. Ҳадислар ҳақида сўз юритганимизда аввало, бу сўзнинг луғавий маъносига эътибор беришимиз керак бўлади. Ҳадисбилдириш, хабар бериш, сўзлаш, нақл этиш каби маъноларни англатади. Бобомиз Имом Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий ўзи ёзган ҳадисларда кўпроқ одоб ахлоқ қоидалари ҳақида, салом бериш ва унинг одоблари, қариндош уруғлар ўртасидаги муносабатлар ва шу билан бирга хотин-қизларга бўлган муносабат тўғрисидаги ҳадисларга кўпроқ эътибор қаратган. Ислому дини юртимизда қарор топгунига қадар, яъни исломдан олдин хотин – қизларга жудаям шафқатсиз муносабатда бўлишган.

Кутилаётган ижтимоий самара(натижа): Ислом дини қарор топгандан кейин Муҳаммад мустафо саллоллоҳу алайҳи ва саллам хотин-қизларни хўрлаб, қийнаганларга қарата бир сўз айтади. Яъни ҳадис айтади: “Аллоҳ таоло хотин-қизлар тоифасига хайру эҳсон, ҳам юмшоқлик билан муомила қилишингизни буюрур. Чунки улар оналарингиз, қизларингиз, холаларингиздир”. Бобомиз имом ат-Термизий талқин этган ҳадисларда ҳам хотин-қизларга нисбатан чин инсоний муносабатда бўлишлик, аёлларни ҳурмат қилишлик каби фикрлар илгари сурилади. Жумладан, 1. “Онани рози қилиш ҳақида”. Мусовия ибн Ҳайтда айтдиларки, Расулulloҳдан: “Эй Расулulloҳ мен яхшилигимни кимга қилсам бўлади?”- деб сўрадим. “Онангга”,-дедилар, Мен шу саволимни уч мартаба қайтарсам ҳам, Расулulloҳ “Онангга”,- деявердилар. Тўртинчи марта сўраганимда “Отангга” ва яқин бўлган қариндошларингга”,- деди. Мана шу ҳадисдан кўриниб турибдики оналаримизнинг нақадар улуғ бир инсон эканликлари ва уларга қанчалик яхшилик мурувват кўрсатсак ҳам камлигидан далолат беради. 2.“Аҳли аёлларига раҳмдил бўлиш” ҳақида. Анас ибн Моликдан ривоят қилинди, у киши: “Расулulloҳ аҳли аёлларига жуда раҳмдил киши эдилар. Расулulloҳнинг Иброҳим деган ўғиллари Мадинанинг бир чеккасига сут эмиш учун юборилган эди. Болага сут эмизадиган хотиннинг эри изхир ёқиб тирикчилик қиларди. Биз Расулulloҳ билан уникага борганимизда, унинг ичи тутун билан тўлганига қарамай Расулulloҳ болани ўпар ва бўйини искар эдилар”,- дедилар. 3. “Иккита ёки битта қизни тарбия қилган киши” ҳақида. Абдуллоҳ ибн Аббос Расулulloҳдан ривоят қиладилар. Расулulloҳ: “Ҳар бир мусулмон кишининг иккита қизи бўлиб, уларни яхши ахлоқ, яхши муомила билан тарбия қилса, қизлари албатта унинг жаннатга киришига сабабчи бўлади”, - дедилар. Дарҳақиқат нима эксанг шуни ўрасан деганларидек ота-она болага қанчалик тўғри тарбия берган бўлсалар оқибатда бу қилинган тўғри тарбиянинг натижалари ўз самарасини бера бошлайди. 4. “Ота-онасига қайтиб келган қизни тарбия қилган кишининг фазилати” ҳақида.Расулulloҳ Сарақа ибн Молик Ибн Жаъшамдан: “Сенга садақа эҳсонларнинг энг каттасини айтиб берайми?”- деб сўрадилар. Сарақа ибн Молик: “Ё Расулulloҳ, айтиб беринг!” – дедилар.Расулulloҳ “Эридан чиқиб сеникига қайтиб келган ва сендан бўлак қаровчиси бўлмаган қизингга қиладиган хайри-эҳсоннинг эҳсонларнинг энг каттасидир”,- дедилар. 5. “Бева хотинларга ёрдам берувчи киши” ҳақида. Бева хотинларга ва мискин бечораларга ёрдам қилувчи киши гўё Тангри йўлида жиҳод қилувчи ёки кечалари ибодат қилувчи, кундузлари рўза тутувчилар билан баробардирлар. 6.“Аёлларга эркаклар ўз туғишган опа-сингиллари каби муносабатда бўлиш” ҳақида. Ҳар бир эркак кишининг оиласида, унинг онаси,

хотини, қизлари ва сингиллари бор. Шунинг учун ҳар бир эркак киши бошқа бегона аёлларга қанчалик яхши муносабатда бўлса, ўз оиласидаги аёллар ҳам бошқа эркаклардан шундай яхши муомила кутиши мумкин. Ислом ахлоқий маданиятида ўзининг ҳадислари билан мағрибдан-машрикқача шуҳрат қозонган бобомиз – юртдошимиз Имом Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий ижодини ўрганиш мустақиллигимиз шарофати билан бугунги кунда кенг йўлга қўйилди. Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий ижодини, унинг ҳадисларини ўрганишимиз ҳозирги давримиз учун ниҳоятда зарур ва аҳамиятга эгадир. Чунки бугунги глобаллашган замонда, яъни одамлар ўртасида меҳр-шафқатнинг йўқолиб бораётганидай бир пайтда Қуръони Каримни ва одоб-ахлоқ ҳақидаги ҳадису шарифларни ўқиб ўрганиш ва уларга амал қилиб яшаш жудаям муҳимдир.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки бугунги айрим ўзбек оилаларидаги хотин-қизларга нисбатан қилинаётган зўравонликларга қарши бобомиз Имом Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий ҳадисларидаги одоб-ахлоқ намуналари, ҳадисларда келтирилган хотин-қизларга бўлган ижобий муносабатлар ўзининг ҳаётийлиги билан ҳамма замонларда ҳам, жумладан бугунги Янги Ўзбекистон оилаларида ҳам ўзининг ўта муҳимлиги ва кераклиги билан ажралиб туради. Учунчи Ренессанс бошланиши арафасида турган янгиланаётган Ўзбекистонимизнинг эркак фуқаролари мана шундай мазмундаги ҳадисларни ҳар доим ўқиб ўргансалар ва уларга амал қилсалар, жамиятда жиноятчилик, ўғирлик, гиёҳвандлик, ажралиб кетишлар, қаровсиз қолиб кетадиган болалар, фоҳишабозлик ва бошқа ноқонуний иллатлар кескин камайиб жамиятимиз учун ўзида ватанпарварлик фазилатларини мужассамлаштирган етук ва комил инсонлар кўплаб етишиб чикқан бўларди. Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий ўз ижодий фаолияти давомида ахлоқ-одобга доир ҳадислари билан мусулмон ахлоқий маданиятида ўчмас ва чуқур из қолдирди. Ҳадислар барча даврларда ҳам мусулмон оламининг ахлоқ-одоб намуналари, қонунлари бўлиб келган ва бугунги янгиланаётган Ўзбекистон жамиятимиз тараққиётида ҳам сув билан ҳаводек зарур бўлиб қолади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т: “Ўзбекистон”, 2012, II-боб, 14-модда
2. Мирзиёев Ш М.. Миллий тараккиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. “Ўзбекистон”, 2016.Б.146.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. Тошкент. 2020 йил 29 январь
4. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. Тошкент. “Фан” нашриёти. 1990 йил 5.
5. Зияев Т. Юз бир ҳадис. Тошкент, “Меҳнат” нашриёти -1991 йил
6. Имом Исмоил Бухорий. “Адаб дурдоналари”. Тошкент, “Ўзбекистон” -1990 7.
7. Ҳаким ат-Термизий. “Шамоиلى Муҳаммадия”. Тошкент, “Меҳнат” -1991
8. Ҳадис. Қомуслар бош таҳририяти. Тошкент-1991 йил
9. Абдулҳамид Муҳаммад Турсун. “Совет шарқи мусулмонлари” 2-сон, 1990 10.
10. Абдулло Жулдос. “Совет шарқи мусулмонлари” 4-сон, 1990 йил
11. Ат-Термизий. “Шарқ Юлдузи” журнали. 1990 йил 9-сон Машхура Адилжон қизи Дармонов